

РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТОКОЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ПО ПРОДАЖЕ ФИЛЬТРОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**Хан С.Г.**

*канд. техн. наук, профессор кафедры «Автоматизация и управление»
Алматинского университета энергетики и связи имени Г. Даукеева
г. Алматы, Казахстан*

Кожазулова А.К.

*магистрантка 2 курса ОП «Автоматизация и управление»
г. Алматы, Казахстан*

DEVELOPMENT OF ARCHITECTURE AND RESEARCH OF DATA TRANSMISSION PROTOCOLS OF INTERNET MARKETING SYSTEMS FOR THE SALE OF DRINKING WATER FILTERS**Khan S.,**

*PhD, Professor, Department of Automation and Control
Almaty University of Power Engineering and Telecommunication named after G. Daukeev
Almaty, Kazakhstan*

Kozhagulova A.

*2nd year master's student of the EP "Automation and Control"
Almaty, Kazakhstan*

Аннотация

Из-за высокой конкуренции на рынке, сфера маркетинга стремительно развивает свои инструменты повышения количества продаж. Интернет-маркетинг является передовой частью общего понятия маркетинга, представляя собой более удобный и простой вариант. Уровень продаж напрямую зависит от клиентоориентированности, скорости и качества обслуживания, а также систем скидок и лояльностей. Повысить данные характеристики возможно только с применением новейших технологий, в частности IoT-технологий (интернет вещей). Использование данной технологии поможет наладить более эффективную обратную связь с клиентом за счет персонализации данных.

Объектом исследования является интернет-магазин по продаже фильтров питьевой воды, входящих в систему обратного осмоса.

Abstract

Due to the high competition in the market, the marketing industry is rapidly developing its tools to increase the number of sales. Internet marketing is an advanced part of the general concept of marketing, representing a more convenient and simple option. The level of sales directly depends on customer focus, speed and quality of service, as well as discount and loyalty systems. It is possible to improve these characteristics only with the use of the latest technologies, in particular IoT technologies (Internet of Things). The use of this technology will help to establish a more effective feedback with the client by personalizing the data.

The object of the research is an online store selling drinking water filters included in the reverse osmosis system.

Ключевые слова: интернет-маркетинг, IoT, протоколы передачи данных, фильтры питьевой воды.

Keywords: Internet marketing, IoT, data transfer protocols, drinking water filters.

Введение. Интернет маркетинг – это целый комплекс мероприятий с использованием инструментов маркетинга в интернете, которые компании используют для коммуникации со своими покупателями и клиентами, чтобы продать им свой продукт или услугу.

Объектом исследования является интернет-магазин по продаже фильтров питьевой воды с применением IoT технологий. Последовательность передачи данных в разрабатываемом интернет-магазине показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Последовательность передачи данных

Любая система на основе IoT-технологии строится на основе специальной архитектуры. Данная архитектура включает в себе четыре основных уровня [1].

Первый уровень включает в себя непосредственно «умные» устройства, куда входят датчики и сенсоры.

Второй уровень – это сетевой уровень, то есть коммуникации, благодаря которым сигнал поступает от устройств к шлюзу. Данные с датчиков на контроллер поступают проводным способом, а непосредственно с датчика на общий Web-сервер данные поступают с помощью сети Wi-Fi. Это происходит с помощью специального Wi-Fi модулем, которым оборудован контроллер.

На третьем (серверном) уровне находится сервер или платформа, где происходит обработка сигнала от датчиков и их анализ.

Четвертый уровень – это любые клиентские приложения. Для системы интернет-маркетинга с применением IoT-технологий была разработана модель интерфейса мобильного приложения для отслеживания операций, происходящих со сменой, выбором и заказом бытового водоочистителя.

Разработка архитектуры системы интернет-маркетинга.

Аппаратный уровень. На первом уровне системы интернет-маркетинга магазина по продаже фильтров очистки питьевой воды в качестве датчиков использован TDS/EC-метр для определения концентрации солей и других примесей в воде (рисунок 2) [2].

Рисунок 2 – Подключение TDS-датчика к контроллеру Arduino

В состав TDS-датчика входит измерительный щуп и плата управления. Щуп сенсора выполнен в пластиковом герметичном цилиндре с двумя электродами на конце. При погружении в измеряемый раствор или воду между электродами возникает сопротивление, которое фиксирует и обрабатывает плата управления. Плата управления генерирует с помощью микросхемы LMC555 переменное напряжение, которое поступает на один из электродов щупа. При погружении в жидкость, между электродами возникает сопротивления, которое пропорционально электропроводности раствора. Далее сигнал усиливается и выпрямляется с помощью операционных усилителей на чипе TSX564. На выходе

сигнал проходит фильтрацию и поступает на выходной сигнал платы. TDS-датчик подключается к аналоговому входу контроллера Arduino.

Сетевой уровень. Устройства интернет вещей непрерывно обмениваются информацией между собой, поэтому выбор способа передачи данных является важным аспектом в построении любой IoT-системы. От выбора протокола передачи данных зависит топология сети, маршрутизация, адресация и безопасность данных.

В процессе разработки IoT-систем обычно применяются специализированные протоколы, такие как MQTT, AMQP, CoAP, DDS, XMPP, JMS и другие [3]. Эти протоколы отличаются от стандартных протоколов, используемых в обычном интернете, например HTTP.

Основная идея этих протоколов заключается в использовании промежуточного сервера-брокера, который выполняет ресурсоемкие операции обработки сообщений. Вместо прямой передачи сообщений между устройствами, они передаются через сервер-брокер. Это позволяет сосредоточить обработку сообщений на одном мощном узле с большими вычислительными ресурсами. Сервер-брокер может быть развернут на сервере в дата-центре или в облачной инфраструктуре.

Сервисный уровень. Рассматривая архитектуру IoT-систем, было выявлено, что все интеллектуальные процессы системы происходят именно в сервисах потоковой обработки данных, иначе говоря IoT-платформах.

Цель IoT-платформы состоит в обеспечении интеграции различных аппаратных средств с помощью интерфейсов, протоколов связи, сетевых топологий. На сегодняшний момент на рынке представлено большое количество IoT-платформ. В таблице 1 представлен сравнительный анализ трех IoT-платформ [4].

Таблица 1

Сравнительный анализ IoT-платформ

IoT-платформа	Достоинства	Недостатки
Azure Stream Analytics	Интеграция с широким спектром источников данных. Предоставляет удобный интерфейс для создания и настройки заданий обработки данных. Он основан на языке SQL-подобном синтаксисе.	Ограничения производительности Ограниченные возможности аналитики.
Vitria	Предлагает решения, специально разработанные для различных отраслей, включая производство, энергетику, коммунальное хозяйство и ритейл Объединяет потоковую, ретроспективную и прогнозную аналитику в единую платформу.	Интеграция платформы Vitria с существующими системами и источниками данных может потребовать значительных усилий и ресурсов. Высокая стоимость. Решения Vitria нацелены на определенные вертикали отраслей, что может ограничивать их применение в других секторах, в том числе и маркетинге.
Cisco	Обширная база сетевого оборудования Платформа обеспечивает глубокое понимание больших данных, позволяя заказчикам выявлять тенденции, обнаруживать скрытые взаимосвязи и прогнозировать будущие события.	Платформа связана с экосистемой сетевого оборудования Cisco, что может ограничивать возможности интеграции с другими устройствами и системами. Использование платформы может потребовать определенного уровня экспертизы и знаний сетевых технологий для настройки и эффективного управления.

Исходя из этих данных наиболее подходящей платформой является Azure Stream Analytics. Это связано с ее широким спектром инструментов, возможностью интеграции с другими программными средствами, а также поддержкой языка SQL.

Azure Stream Analytics содержит в себе инструмент работы с реляционными базами данных на основе Microsoft SQL Server. Он поддерживает язык

запросов SQL и предлагает различные уровни обслуживания с разной производительностью и функциональностью.

Так Azure Stream Analytics позволяет использовать базы данных SQL, следующим этапом в проектировании системы интернет-маркетинга является создание реляционной базы данных (рисунок 3).

Клиенты	
ID клиента	integer
ФИО	text
Район	text
Адрес	text
Телефон	integer
email	text
Реквизиты	integer
Скидка	float
Количество заказов	integer

Фильтры	
Наименование фильтра	integer
Модель фильтра	text
Ресурс	integer
Цена	integer
Количество	integer
Категория	text
Описание	text
Изображение	blob

Заказы	
Номер заказа	integer
Статус	boolean
Наименование фильтра	integer
Номер СОО	integer
Дата оформления	date
Время оформления	time
Дата отправки	date
Время отправки	time
Способ оплаты	text
Подтверждение доставки	boolean

Реквизиты	
Реквизиты	integer
Номер кредитной карты	integer
CVV	integer
Имя владельца	text
Срок истечения	date

Сведения	
Статус	boolean
ID клиента	integer
Наименование фильтра	integer
Текущий ресурс (л)	integer
Значение TDS (мг/л)	integer

Системы	
Номер СОО	binary
Описание	text
Изображение	blob

Рисунок 3 – Реляционная база данных для системы интернет-маркетинга по продаже фильтров

Уровень приложения. Приложение по продаже бытовых фильтров это последний уровень архитектуры IoT-системы. В нем отражаются конечные обработанные данные полученные от IoT-платформы. На данном этапе происходит непосредственная коммуникация с клиентом.

Azure Stream Analytics имеет возможность интегрирования с разрабатываемыми приложения за счет своего инструментария. Для этого можно использовать Azure Storage SDK, который предоставляет различные библиотеки для работы с облачным хранилищем.

Существует несколько способов передачи данных из облачного хранилища в приложение. Один из наиболее распространенных способов - это использование Azure Blob Storage.

Для этого нужно создать новый экземпляр Azure Blob Storage в Azure Portal и получить его строку подключения. Установить необходимые библиотеки Azure Storage SDK для выбранного языка программирования. Написать код для подключения к облачному хранилищу с использованием строки подключения и выполнения операций чтения и записи данных.

Таким образом, данные сначала поступают от датчиков на IoT-платформу с помощью сетевого протокола MQTT, затем после обработки данные отображаются в клиентском приложении за счет использования Azure Blob Storage (рисунок 1).

Исследование протоколов передачи данных MQTT, HTTP и AMQP.

Для исследования протокола передачи данных важно учитывать следующие факторы [5]:

1. *Пропускная способность.* Это количество данных, передаваемых от датчиков за отрезок времени. Чем выше пропускная способность, тем больше данных можно передать за единицу времени.

Пропускная способность AMQP может быть высокой, но она зависит от нескольких факторов. Например, от брокера сообщений, который обрабатывает и маршрутизирует сообщения.

HTTP использует пропускную способность сети, доступную на уровне HTTP-соединения. Это может быть ограничено скоростью соединения между клиентом и сервером. HTTP имеет некоторые накладные расходы из-за размера заголовков и протокольных данных, что может снизить эффективную пропускную способность.

MQTT имеет минимальные накладные расходы из-за своей простой структуры сообщений и эффективного использования сетевых ресурсов. Однако, для достижения максимальной производительности, важно правильно настроить уровень QoS (Quality of Service) и обрабатывать сообщения с минимальной задержкой.

2. *Надежность.* Надежность передачи данных является важным фактором в системах IoT, поскольку потеря данных может иметь серьезные последствия.

AMQP обеспечивает высокую надежность доставки данных. Он предлагает гарантированную доставку сообщений и механизмы обработки ошибок, такие как подтверждения доставки и очереди сообщений. Это позволяет обнаруживать потерянные сообщения и повторно передавать их, обеспечивая надежность передачи данных.

MQTT не имеет встроенного механизма контроля целостности данных.

Протокол HTTP позволяет обнаруживать потерянные сообщения и повторно передавать их, обеспечивая надежность передачи данных.

3. *Ресурсоемкость.* Затраты и ограничение на пропускную способность сети, память и энергопотребление.

AMQP имеет широкий набор функций, за счет чего потребляет больше вычислительных ресурсов.

MQTT использует минимальное количество ресурсов для установления и поддержания соединения, обмена сообщениями и обработки QoS (Quality of Service).

Установление и разрыв соединений HTTP может потребовать дополнительных вычислительных ресурсов.

4. *Сложность реализации.* Протоколы с простым и интуитивно понятным интерфейсом обычно легче внедрить и интегрировать. Качественная и полная документация по протоколу, включающая примеры кода, руководства и справочные материалы, может значительно упростить реализацию и интеграцию.

AMQP является более сложным протоколом по сравнению с MQTT и HTTP. Он предоставляет более широкий набор функций, включая управление очередями сообщений, маршрутизацию, обработку ошибок и подтверждения доставки. Реализация AMQP требует дополнительной логики и компонентов, таких как брокер сообщений (message broker) или очереди сообщений, для обеспечения функциональности протокола.

MQTT является более простым в реализации по сравнению с AMQP. Протокол имеет простую

структуру сообщений и минималистичный набор функций, что облегчает его встраивание в ограниченные устройства IoT.

HTTP может быть реализован относительно легко, особенно при использовании существующих библиотек и фреймворков. Он имеет широкую поддержку в различных языках программирования и платформах. Однако, если взаимодействие требует более сложной логики, такой как управление состоянием (state management) или авторизация, реализация HTTP может стать более сложной.

5. *Сетевая топология.* Сетевая топология для протоколов определяет организацию и структуру сети, в рамках которой протоколы работают и обмениваются данными.

Для системы предусмотрена сетевая топология звезда, так как данные поступают от датчиков на единый общий сервер (рисунок 4).

Рисунок 4 – Сетевая топология системы обратного осмоса

Для отправки значений с множества датчиков на общий сервер в топологии звезда, протокол MQTT обычно является предпочтительным выбором, так как этот протокол поддерживает связь «один ко многим, тогда как HTTP «один к одному».

Протокол передачи данных AMQP не имеет преимуществ для конкретной задачи разработки системы обратного осмоса. Этот протокол применим для промышленных целей с большим объемом данных и высокой сложностью реализации.

Эксперимент. Рассмотрим протоколы MQTT и HTTP экспериментально сравнивая скорость передачи данных, пропускную способность и объем.

Требуется отправить и получить данные по расходу воды и общей минерализации.

В ходе исследования были проведены два эксперимента. В первом эксперименте сообщение отправлялось один раз каждые 10 секунд в течение нескольких минут. На основе этих данных были

рассчитаны средние показатели пропускной способности для протоколов HTTP и MQTT.

Во втором эксперименте было изменено содержание отправляемого сообщения. Ранее сообщение состояло из массива из четырех значений, полученных от датчиков. В новом эксперименте массив значений был расширен до десяти подмассивов, каждый содержащий четыре значения. Таким образом, исследовалось влияние увеличения объема отправляемой информации на пропускную способность.

Пропускная способность была рассчитана по формуле:

$$Q = \frac{I}{T},$$

где I – информационный объем;

T – время передачи данных;

Q – пропускная способность.

Результаты вычислений представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результат исследования

Протокол	Размер одного сообщения, Байт	Размер десяти сообщений, Байт	Время передачи данных, Мс	Формат данных	Пропускная Способность Байт/мс
HTTP	359	3456	121	JSON	29
MQTT	237	2598	29	JSON	90

Основываясь на результатах вычисления можно прийти к выводу, что время передачи и пропускная способность данных по протоколу MQTT имеет лучшие показатели по сравнению с протоколов HTTP, поэтому является наиболее эффективным решением для системы интернет-маркетинга с применением IoT-технологий.

Заключение. В работе разработана архитектура системы интернет маркетинга по продаже фильтров питьевой воды на основе IoT-технологии. Данная архитектура включает в себе четыре основных уровня: аппаратный, сетевой, серверный и клиентские приложения.

Для разрабатываемой системы интернет-маркетинга в качестве датчиков использован TDS/ЕС-метр для определения концентрации солей и других примесей в воде.

На сетевом уровне данные с датчиков на контроллер поступают проводным способом, а непосредственно с датчика на общий Web-сервер данные поступают с помощью сети Wi-Fi. Это происходит с помощью специального Wi-Fi модулем, которым оборудован контроллер. Существует несколько протоколов передачи данных, используемых в IoT-технологиях. Наиболее распространенными являются MQTT, HTTP и AMQP. В результате их сравнительного анализа выбран протокол MQTT.

На серверном уровне происходит обработка сигнала от датчиков и их анализ. На данном уровне изучено несколько IoT-платформ, такие как, Azure Stream, Intel Analytics Toolkit, Dell Statistica, AWS Greengrass. Выбрана платформа Intel Analytics Toolkit.

Четвертый уровень – это любые клиентские приложения. Для системы интернет-маркетинга с применением IoT-технологий была разработана модель интерфейса мобильного приложения для отслеживания операций, происходящих со сменой, выбором и заказом бытового водоочистителя.

В работе проведено исследование протоколов передачи данных MQTT, HTTP и AMQP с учетом таких факторов, как пропускная способность, надежность, ресурсоемкость, сложность реализации и сетевая топология.

В ходе исследования были рассчитаны средние показатели пропускной способности для протоколов HTTP и MQTT, также исследовалось влияние увеличения объема отправляемой информации на пропускную способность. Время передачи и пропускная способность данных по протоколу MQTT имеет лучшие показатели по сравнению с протоколов HTTP, поэтому протокол MQTT является наиболее эффективным решением для системы интернет-маркетинга по продаже фильтров питьевой воды с применением IoT-технологий.

Список литературы

1. Архитектура интернет-вещей. Режим доступа: <https://habr.com/ru/company/otus/blog/549550/> (дата обращения 22.11.2022).
2. TDS/ЕС-метр для воды с щупом: руководство по использованию для Arduino. Режим доступа: <https://wiki.iarduino.ru/page/TDS-EC-i2c/?ysclid=larsnicmyy933791788> (дата обращения 22.04.2023).
3. Протоколы передачи данных в IoT-технология. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Протокол_передачи_данных (дата обращения 22.04.2023).
4. Платформы для аналитики IoT-технологий. Режим доступа: <https://www.novostiitkanala.ru/news/detail.php?ID=119961&ysclid=lap8yc3f6j48454512> (дата обращения 22.04.2023).
5. Big Data-облака интернета вещей: что такое IoT-платформы и зачем они. Режим доступа: <https://www.bigdataschool.ru/blog/iot-platform-big-data-cloud.html?ysclid=late6ocinb819958187> (дата обращения 23.04.2023).